

Diseño de un instrumento para evaluar la adherencia al PRONAM-HAS en médicos familiares del primer nivel de atención

Alfonso Ángel Cortes Cuayahuitl, Santiago Óscar Pazarán Zanella, Berenice Morales Canto, Martín Eduardo Rodríguez Juárez, Fatyma Venosa Duarte, Juan Elías Pérez Huerta, Isela Marlene Sánchez Mendoza, Abrahan Rodríguez López, Luz Daiana Tlahuiz Cuautle

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

Hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública en México, y su manejo adecuado depende de la adherencia a protocolos clínicos. El Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) busca estandarizar esta atención, pero existe una limitada disponibilidad de herramientas específicas para evaluar la adherencia del personal médico a sus directrices. Objetivo: Diseñar y fundamentar teóricamente un instrumento para la evaluación de la adherencia a los componentes del PRONAM en pacientes con HTA. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo y metodológico, basado en una revisión exhaustiva de la literatura científica y las guías de práctica clínica, incluyendo el PRONAM. Se diseñó una herramienta estructurada para la revisión de expedientes clínicos que evalúa múltiples dimensiones del proceso de atención. Resultados: Se desarrolló un instrumento, organizado en secciones que cubren los aspectos clave del manejo de la HTA. Conclusiones: Este instrumento representa un avance fundamental en la estandarización y mejora de la calidad de la atención en HTA. Aunque actualmente está en fase de diseño, sienta las bases para futuros estudios de validación psicométrica y su eventual implementación para optimizar la práctica clínica y los resultados en salud.

Abstract

Hypertension (HTN) is a public health problem in Mexico, and its proper management depends on adherence to clinical protocols. The National Protocol for Medical Care (PRONAM) seeks to standardize this care, but there is limited availability of specific tools to assess medical staff adherence to its guidelines. Objective: To design and theoretically substantiate an instrument for evaluating adherence to the components of PRONAM in patients with HTN. Methodology: A descriptive and methodological study was conducted, based on a comprehensive review of the scientific literature and clinical practice guidelines, including PRONAM. A structured tool was designed for reviewing clinical records that evaluates multiple dimensions of the care process. Results: An instrument was developed, organized into sections covering key aspects of HTN management. Conclusions: This instrument represents a fundamental advance in the standardization and improvement of the quality of care in HTN. Although it is currently in the design phase, it lays the foundation for future psychometric validation studies and its eventual implementation to optimize clinical practice and health outcomes.

Palabras Clave: Hipertensión Esencial, Atención primaria de salud, Médicos de familia, Cumplimiento de las directrices Anticipadas

Keywords: Essential Hypertension, Primary health care, Physicians, Family, Advance Directive Adherence

1. INTRODUCCIÓN

La educación médica basada en competencias (CBME) ha transformado la forma en que se evalúa el desempeño clínico de los profesionales de la salud, priorizando el desarrollo de habilidades prácticas, comunicativas y organizacionales por encima del aprendizaje puramente teórico [1,2,3]. Este enfoque ha promovido la integración de marcos como los Milestones y los comités de competencia, que permiten tomar decisiones formativas y sumativas fundamentadas en múltiples fuentes de evaluación [4,5]. En este contexto, las herramientas estructuradas como listas de cotejo y checklists han demostrado ser instrumentos idóneos para evaluar de manera objetiva y confiable las competencias en escenarios clínicos reales, al tiempo que ofrecen retroalimentación formativa [6,7,8,9].

La implementación programática de estas estrategias ha mostrado validez y utilidad en la educación médica, facilitando tanto la evaluación longitudinal como la mejora de la práctica clínica [6–9]. Además, revisiones recientes señalan que los checklists constituyen un recurso eficaz para estandarizar procesos, garantizar la seguridad del paciente y mejorar la adherencia a protocolos clínicos [7,8]. En el ámbito de la medicina familiar, la evaluación programática constituye un elemento clave para vincular el desarrollo de competencias con la calidad de la atención brindada [1,2].

En México, la hipertensión arterial sistémica (HAS) representa uno de los principales problemas de salud pública, al estar asociada con alta morbilidad y mortalidad cardiovascular [23–26]. Con el fin de enfrentar este desafío, en 2025 se publicó el Protocolo Nacional de Atención Médica para Hipertensión Arterial Sistémica (PRONAM-HAS), que busca disminuir la variabilidad clínica, unificar criterios diagnósticos y terapéuticos, y fortalecer la calidad del seguimiento en el primer nivel de atención [10,11]. Este protocolo complementa la normativa vigente, como la NOM-030-SSA2-2009 [12,13] y las guías de práctica clínica nacionales [14,15], que establecen los criterios mínimos de prevención, diagnóstico y control de la HAS.

La literatura internacional ha documentado la eficacia de listas de cotejo en el tratamiento de hipertensión en atención primaria, mejorando la detección, el seguimiento y la adherencia terapéutica [16–18]. Estrategias implementadas en distintos países, como el uso de checklist y mensajes personalizados, han mostrado impacto positivo en la iniciación de tratamiento antihipertensivo y en el logro de metas de presión arterial [17,18]. Asimismo, la iniciativa HEARTS en las Américas ha promovido listas de verificación para guiar el manejo integral de la HAS y la estratificación del riesgo cardiovascular [19,20]. En el contexto nacional, se han utilizado listas de cotejo para evaluar equipamiento en unidades de salud y se ha diseñado una hoja de control específica para hipertensión, evidenciando la factibilidad de este tipo de instrumentos [21,22].

En este marco, resulta pertinente diseñar un instrumento que permita evaluar la adherencia de los médicos familiares al PRONAM-HAS, operacionalizando en acciones observables los componentes clave del diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la HAS. El presente artículo describe la fase inicial de diseño de una lista de cotejo estructurada, que constituye el primer paso hacia su futura validación y aplicación clínica en el primer nivel de atención.

2. METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene el objetivo de diseñar y fundamentar un instrumento para medir la adherencia de médicos familiares al protocolo nacional de atención médica para hipertensión arterial. La elaboración del instrumento se realizó en dos etapas conformadas por la revisión y análisis del marco de referencia y la construcción de una checklist basada en los componentes técnicos del PRONAM-HAS (febrero 2025).

1. Análisis del marco de referencia

Se realizó una revisión detallada de artículos relacionados con la hipertensión arterial. Se tomó como referencia principal el PRONAM, donde se analizaron los componentes técnicos que establecen el tamizaje, medición, diagnóstico, estratificación de riesgo cardiovascular y tratamiento.

2. Diseño y construcción de la checklist

El instrumento (checklist) fue construido como una herramienta para ser aplicada por un evaluador sobre el expediente clínico digital del paciente. Se ordenó por secciones que consideran la adherencia a los

componentes identificados en la revisión del material bibliográfico. Cada sección contiene una serie de preguntas donde en su mayoría hay dos opciones de respuesta (sí/no), diseñado a modo de lista de verificación o de control, para recopilar con mayor facilidad el cumplimiento de los componentes y determinar con facilidad mediante un puntaje final la adherencia al PRONAM de los médicos familiares en las consultas de rutina en los pacientes.

Consideraciones para validez y confiabilidad

El instrumento se encuentra en propuesta, sin embargo, facilita la recolección de información para la evaluación de la atención brindada por médicos. Es necesaria la validación formal por expertos para indicar que el instrumento es preciso y seguro. Considerando los objetivos para los que fue creado. Como se sabe la validez está directamente relacionada con la confiabilidad y se debe tomar en cuenta que, aunque sea confiable puede no ser exacto. Para poder aplicar el instrumento con la seguridad de una validez oficial y sea útil, se sugiere se revisen las preguntas y las respuestas por médicos familiares y expertos en el tema para clarificar y de ser necesario ampliar o disminuir los componentes a evaluar.

3. RESULTADOS

Como parte de la fase inicial del proyecto, se diseñó una propuesta de instrumento de recolección de datos en formato de lista de cotejo, estructurado para evaluar la adherencia de los médicos familiares al Protocolo Nacional de Atención Médica para Hipertensión Arterial Sistémica (PRONAM-HAS) en la Unidad de Medicina Familiar No. 6 de Puebla. Este diseño constituye el primer producto del estudio y representa el eje metodológico para la evaluación futura de la práctica clínica.

El instrumento se compone de siete secciones principales, que integran un total de 15 ítems clínicos evaluables y criterios complementarios sobre comorbilidades. Su construcción se sustentó en el marco de la educación médica basada en competencias (CBME), que promueve herramientas objetivas y programáticas de evaluación clínica, así como en la evidencia disponible sobre la validez y confiabilidad de las listas de cotejo como instrumentos de evaluación formativa y sumativa.

1. **Identificación del paciente y expediente:** Incluye datos demográficos y número de consultas en el periodo de análisis, lo que permite vincular la continuidad del seguimiento clínico con las recomendaciones del PRONAM.
2. **Medición y diagnóstico de presión arterial:** Se valoran registros de presión arterial documentados con técnica correcta y la confirmación diagnóstica de HAS, en concordancia con la NOM-030-SSA2-2009 y las guías clínicas nacionales.
3. **Evaluación clínica integral:** Comprende la exploración física, hábitos y antecedentes, así como la solicitud de estudios de laboratorio (glucosa, perfil lipídico, creatinina, entre otros) y gabinete (ECG), tal como lo establecen los lineamientos de práctica clínica.
4. **Estratificación de riesgo cardiovascular (RCV):** Se incluye la verificación de la estratificación del riesgo mediante escalas reconocidas como **HEARTS**, alineada con las iniciativas internacionales para estandarizar la toma de decisiones en hipertensión.
5. **Manejo no farmacológico:** Se evalúa la consejería documentada sobre dieta, actividad física, control de peso, consumo de alcohol y tabaquismo, componentes reconocidos en guías y protocolos como esenciales para el control de la HAS.
6. **Manejo farmacológico:** El checklist verifica la prescripción de terapia inicial dual según el PRONAM-HAS y el logro de metas de control de presión arterial en la última consulta registrada.

7. **Seguimiento y comorbilidades:** Incluye el número de consultas de control, así como la presencia de diabetes, dislipidemia y enfermedad renal crónica, que representan factores determinantes en el riesgo cardiovascular.

El **criterio de adherencia global** se definió como el cumplimiento de al menos el 80% de los ítems clínicos clave. Esta estrategia se basa en experiencias previas con listas de cotejo en hipertensión, donde se demostró su factibilidad y utilidad para estandarizar procesos y reducir omisiones clínicas.

Cada pregunta está diseñada con la intención de poder responder mediante el expediente clínico electrónico sin depender de la presencia del médico familiar o el paciente lo que permite una valoración objetiva del grado en que el personal médico se adhiere a los lineamientos establecidos por el PRONAM. Es por lo anterior que, este instrumento representa la materialización de un marco teórico coherente y sienta las bases para su posterior validación psicométrica y aplicación en la práctica clínica.

4. DISCUSIÓN

El diseño del presente instrumento constituye un avance metodológico en la aplicación de la educación médica basada en competencias (CBME) en el primer nivel de atención, donde la evaluación objetiva y programática es esencial para garantizar la calidad asistencial [1–5]. En este sentido, las listas de cotejo se han consolidado como herramientas idóneas para estandarizar procesos, reducir variabilidad y promover la adherencia a guías clínicas [6–9], lo cual coincide con los principios rectores del PRONAM-HAS recientemente implementado en México [10,11].

La incorporación de apartados específicos como la estratificación del riesgo cardiovascular, la consejería en estilo de vida y la evaluación del manejo farmacológico responde a la evidencia internacional, donde los checklists han demostrado utilidad tanto en la precisión diagnóstica como en el logro de metas terapéuticas [16–20]. Asimismo, experiencias nacionales previas en la construcción de listas de cotejo y hojas de control en hipertensión [21,22] respaldan la pertinencia de este enfoque, al tiempo que ofrecen un marco comparativo para futuras etapas de validación.

En el contexto epidemiológico actual, caracterizado por la alta prevalencia de hipertensión en adultos mexicanos y el limitado control alcanzado pese a la disponibilidad de tratamientos [23–25], contar con un instrumento estandarizado representa una oportunidad para mejorar los procesos clínicos en el primer nivel. El énfasis en la detección temprana, la estratificación del riesgo y la adherencia terapéutica está en línea con las recomendaciones nacionales e internacionales para reducir complicaciones cardiovasculares y mortalidad [17,19,26].

Entre las fortalezas del presente diseño, destaca su fundamentación normativa y científica, que integra de manera sistemática la NOM-030-SSA2-2009 [12,13], las guías de práctica clínica [14,15] y los lineamientos del PRONAM-HAS [10,11]. Ello asegura que los ítems incluidos reflejen los componentes mínimos indispensables para una atención integral y de calidad en hipertensión arterial.

No obstante, deben reconocerse limitaciones inherentes a esta fase inicial. El instrumento aún no ha sido sometido a procesos de validación de contenido, confiabilidad interevaluador o consistencia interna, los cuales son indispensables para garantizar su aplicabilidad en la práctica clínica real [6–9]. Asimismo, su diseño retrospectivo basado en expedientes clínicos podría estar limitado por la calidad del registro médico, lo que representa un sesgo potencial en futuras aplicaciones.

A pesar de estas limitaciones, este proyecto sienta las bases para el desarrollo de una herramienta de evaluación objetiva en medicina familiar, con potencial para ser escalada a nivel institucional. Su validación en escenarios reales permitirá no solo medir la adherencia de los médicos al PRONAM-HAS, sino también identificar áreas de oportunidad en la capacitación y en la gestión clínica, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad en la atención de enfermedades crónicas.

5. CONCLUSIÓN

En este trabajo se explican la importancia del diseño de instrumento que permita un avance en la estandarización y mejora de la atención de hipertensión arterial así como el apego a las directrices del PRONAM son la guía para que los médicos clínicos puedan orientar y controlar las cifras tensionales de sus pacientes, el elaborar una checklist permite realizar una evaluación y autoevaluación de los procesos considerados dentro de la consulta para así mejorar con la atención clínica entre otros beneficios, en conclusión, se encontraron los puntos a continuación:

- La creación de un instrumento de medición a la adherencia para médicos familiares es un gran avance y ayuda para mejorar la calidad de la atención.
- Debido a que está basado en los componentes del Protocolo Nacional de Atención Médica es un instrumento confiable.
- El instrumento es fácil de aplicar lo cual lo hace una herramienta accesible para todo el personal de salud, además de ser entendible, no necesita la interacción directa en el consultorio médico, sin embargo, recomendamos que sea probada en ambos para medir de qué forma su aplicación tendría un mayor beneficio.
- El instrumento ayudara a estandarizar y mejorar la atención de los pacientes con hipertensión arterial.
- Debido a la extensa revisión de la literatura médica será un instrumento con suficientes bases para poder elaborar otros instrumentos similares e incluso crear un instrumento más extenso con la finalidad de valor la ideología y el manejo que tiene por si solo el paciente desde el hogar.

Además, este trabajo sienta las bases para el desarrollo de instrumentos similares o más amplios que integren la perspectiva del paciente y el seguimiento domiciliario, lo que ampliaría su impacto en la gestión de enfermedades crónicas.

REFERENCIAS

- [1] Danilovich, N., Kitto, S., Price, D. W., Campbell, C., Hodgson, A., & Hendry, P. (2021). Implementing Competency-Based Medical Education in Family Medicine: A Narrative Review of Current Trends in Assessment. *Family Medicine*, 53(1), 9–22. Tomado de: <https://doi.org/10.22454/FAMMED.2021.453158>
- [2] Holmboe, E. S. (2021). The Transformational Path Ahead: Competency-Based Medical Education in Family Medicine. *Family Medicine*, 53(7), 583–589. Tomado de: <https://doi.org/10.22454/FamMed.2021.296914>
- [3] Montes-Lara, S., Morales-Canto, B., Pazarán-Zanella, S.O, Rodríguez-Juarez, M.E, Tlahuizt-Cuautle, L.D. Propuestas para evaluar competencias clínicas en Medicina Familiar por grado académico. *Innovación y Desarrollo Tecnológico*. 2021. 4(17) 1827-1831.
- [4] Iobst, W. F., & Holmboe, E. S. (2020). Programmatic Assessment: The Secret Sauce of Effective CBME Implementation. *Journal of Graduate Medical Education*, 12(4), 518–521. DOI: 10.4300/JGME-D-20-00702.1
- [5] STFM. (2021). Competency-Based Medical Education Toolkit for Residency Programs. Society of Teachers of Family Medicine.
- [6] Bok HGJ, de Jong LH, O'Neill T, Maxey C, Hecker KG. (2018). Validity evidence for programmatic assessment in competency-based education. *Perspectives on Medical Education*, 7(6):362-372. doi: 10.1007/s40037-018-0481-2.

- [7] Schut, S., Maggio, L. A., Heeneman, S., van Tartwijk, J., van der Vleuten, C., & Driessen, E. (2021). Where the rubber meets the road — An integrative review of programmatic assessment in health care professions education. *Perspectives on Medical Education*, 10, 6–13. Tomado de: <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00625-w>
- [8] Alharbi, N. S. (2024). Evaluating competency-based medical education: a systematized review of current practices. *BMC Medical Education*, 24, 612. Tomado de: <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05609-6>
- [9] Govaerts, M. Van der Vleuten, C. Schut, S (2022). Implementation of Programmatic Assessment: Challenges and Strategies. *Education Sciences*, 12(10), 717. DOI:10.3390/educsci12100717
- [10] DOF/Consejo de Salubridad General. PRONAM Hipertensión Arterial Sistémica (documento PDF). 2025. Tomado de: https://www.dof.gob.mx/2025/CSG/PRONAM_Hipertension_Arterial_Sistemica.pdf
- [11] Secretaría de Salud. Presentación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM). Comunicado 073; 2025. Tomado de: <https://www.gob.mx/salud/prensa/073-mexico-avanza-en-el-cuidado-de-la-salud-con-la-presentacion-de-los-protocolos-nacionales-de-atencion-medica-pronam>
- [12] Diario Oficial de la Federación. NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. 2010. Tomado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5144642
- [13] CNDH. NOM-030-SSA2-2009 – ficha informativa. Tomado de: <https://www.cndh.org.mx/documento/nom-030-ssa2-2009-para-la-prevencion-deteccion-diagnostico-tratamiento-y-control-de-la>
- [14] Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el Primer Nivel de Atención (GPC-IMSS-076-08). Actualización 2014. Tomado de: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/076GRR.pdf>
- [15] Promoción, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en Primer Nivel de Atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC; 2021 [26/02/2021]. Tomado de: <http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-IMSS-076-21/ER.pdf>
- [16] Tahkola, A., Korhonen, P., Kautiainen, H., Niiranen, T., & Mäntyselkä, P. Feasibility of a checklist in treating hypertension in primary care - base line results from a cluster-randomised controlled trial (check and support). *BMC cardiovascular disorders*, 2018. Tomado de: <https://doi.org/10.1186/s12872-018-0963-5>
- [17] Abdalla M, Bolen SD, Brettler J, Egan BM, Ferdinand KC, Ford CD, et al. Implementation strategies to improve blood pressure control in the United States: A scientific statement from the American Heart Association and American Medical Association. *Hypertension* [Internet]. 2023 Aug 31;80(10). Tomado de: <https://doi.org/10.1161/HYP.000000000000232>
- [18] Tahkola, A., Korhonen, P., Kautiainen, H., Niiranen, T., & Mäntyselkä, P. Personalized text message and checklist support for initiation of antihypertensive medication: the cluster randomized, controlled check and support trial. *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, 38(2),2020. Tomado de: <https://doi.org/10.1080/02813432.2020.1753380>
- [19] Abdalla M, Bolen SD, Brettler J, Egan BM, Ferdinand KC, Ford CD, et al. Implementation strategies to improve blood pressure control in the United States: A scientific statement from the American Heart Association and American Medical Association. *Hypertension*. 2023 Aug 31;80(10). Tomado de: <https://doi.org/10.1161/HYP.000000000000232>
- [20] Lista de verificación para la evaluación de HEARTS en las Américas y vía clínica para el manejo integral de la hipertensión en la atención primaria de salud [Internet]. Revista Panamericana De Salud Pública. Tomado de: <https://journal.paho.org/es/articulos/lista-verificacion-para-evaluacion-hearts-americas-clinica-para-manejo-integral>
- [21] Secretaría de Salud (DGED). Lista de cotejo de equipamiento para atención de diabetes, hipertensión y control prenatal en UPN. 2008
- [22] Robledo OM (2023). Diseño y validación de una hoja de control para el paciente con hipertensión en primer nivel de atención. Universidad Autónoma de Querétaro; R1007203; Tomado de: <https://ri-ng.uaq.mx/xmlui/handle/123456789/7875>
- [23] Diaztagle-Fernández JJ, Canal-Forero JE, Castañeda-González JP. Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. *Rev Repert Med Cir*. 2022;31(3):230-41. DOI:10.31260/Repert Med Cir.01217372.1160
- [24] Campos-Nonato I, Oviedo-Solís C, Hernández-Barrera L, Márquez-Murillo M, Gómez-Álvarez E, Alcocer-Díaz L, et al. Detección, atención y control de hipertensión arterial. *Salud Pública México*. 2024;66(4, jul-ago):537-46. Tomado de: <https://doi.org/10.21149/15867>
- [25] Campos-Nonato I, Oviedo-Solís C, Vargas-Meza J, Ramírez-Villalobos D, Medina-García C, Gómez-Álvarez E, Hernández-Barrera L, Barquera S. Prevalencia, tratamiento y control de la hipertensión arterial en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Publica Mex*. 2023;65(supl 1):S169-S180. Tomado de: <https://doi.org/10.21149/14779>
- [26] Pérez RFT, León MSQ, Rodríguez MRP, Toca EPM, Orellana FMÁ, Toca SCM, et al. Factores de riesgo de la hipertensión arterial esencial y el riesgo cardiovascular 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5812331>

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com